

ТАЪЛИМДА КОМПЕТЕНЦИЯВИЙ ЁНДОШУВ

Омонов.Б.О

ММТДМҚТМОИ Мактабгача таълим менежменти кафедраси
мустақил тадқиқотчиси

Аннотация. Мақола республикаимиз таълим тизими босқичларининг барча меъёрий талабларига кенг жорий қилинаётган компетенциявий ёндошувга бағишланган. Унда таълимда компетенциявий ёндошувнинг келиб чиқиши, турлари, мазмуни, амалий аҳамияти очиб берилган ва истиқболда нималарга эътибор қаратилиши баён этилган.

Калит сўзлар: миллий таълим, меърий ҳужжатлар, компетенция, ёндошув, турлари, мазмуни, моҳияти, амалий аҳамияти, истиқболи.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Узлуксиз таълим тизимида чет тиллар бўйича Давлат дастурларини тасдиқлаш тўғрисида”ги[1] қароридан келиб чиққан тарзда мамлакатимизда янги типдаги Давлат таълим стандартларига (ДТС) “компетенция” сўзи киритила бошланди. Бунинг асосий сабаби БМТ томонидан умумэътироф этилган “Барқарор ривожланиш таълими”да унинг барча турлари ёки босқичларида тайёрлов давлат талаблари таълим олувчининг “компетентлик даржаси”га эриштиришдан иборат. Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси йўналишидаги касбий таълим йўналишлари ҳам бундан истесно эмас, албатта. Лекин, Ўзбекистон учун бу янги термин - “компетенция”ва унинг таълимдаги талаби нимадан иборат, деган ўринли савол туғилади.

Компетенция кенг қамровли тушунча бўлиб, у инглизча “competence”, яъни “маҳорат”, “қобилият”[2] муайян бир соҳада билимли, тажрибали деган маъноларни англатади. **Компетенция** – шахсни муайян бир маҳорат ва қобилият даржасига ёки тажрибасига эгаллиги. Уни шахс ҳаёт фаолиятининг турли жабҳалари, жумладан таълим учун ҳам ишлатиш мумкин.

Компетениция деган тушунчани таълимга илк бор БМТнинг ЮНЕСКО ташкилоти қошида тузилган **Э.Фор** бошчилигидаги **комиссия**нинг 1972 йилдаги “**ўқимоқ**” деган маърузаси орқали кириб келган[3]. Комиссия ўзининг “**Ҳаёт учун таълим**” концепцияси, яъни қарашлар тизимида узлуксиз таълим жараёнида кишини компетентлигини тўрт даражада баҳолашни таклиф қилган:

1. Билимлардан фойдаланмоқ, яъни ўқувчини кенг умумий билимлар орқали тор доирадаги чуқурлаштирилган ҳолда меҳнат қилиш.
2. Ишни бажармоқ, яъни ўқувчини стандарт шахсий кўникмалардан ташқари команда билан ишлаш.
3. Биргаликда яшамок, яъни ўқувчини ўзгарларни тушуниш ва можароларни хал қилиш.
4. Ривожланмоқ, яъни ўқувчининг шахсий ҳислат ва имкониятларини кенгайтириш орқали “инсон ресурсини” ортиришга тайёрлаш.

Мазкур компетентлик даржасини эгаллаш кишининг бутун ҳаёт фаолияти давомида амалга оширилади ва унга шахсий ёинки касбий муаммолар туғилган тарзда таълим олиш имкониятини беради. Кейинги 10-15 йил ичида Педагогика фанларида колмпетентликка қаратилган диссертациялар ва мақолалар сони 60-70 баробарга ортган. Лекин ҳанузгача унинг асл маъносига оид жуда кўп фикр ва мулоҳазалар мавжуд[4]. Одатда киши:

- фанда – ҳар бир ҳодиса, жараён, ҳолат ёки воқеани илмий-назарий жиҳатдан асослаб бера оладиган шахс;
- таълимда – расмий таълим норматив-ҳужжатларда белгиланган талабларга мос билим, кўникма ва малакага эга бўлган ва уларни ўз ҳаёт, жумладан меҳнат фаолиятида қўллайдиган шахс;
- амалиётда – ҳаёт, жумладан меҳнат фаолият тажрибасига эга бўлган, ўз соҳасида кишиларга устозлик ёки мураббийлик қила оладиган шахс сифатида қаралади.

Лекин миллий таълим тизимда компетентлик атамасини қўллашда турлича фикр ва мулоҳазалар мавжуд. Масалан, **биринчиси** – назарий жиҳатдан олган билимларини амалда қўллай олиш, деб тушунча бериш. Мактабда “Физика”

фанини тўрт йил ўқиган битирувчиларнинг аксарияти ўз хонадонидаги электр мосламаларни (патрон, розетка, включател ва симларни) ўрнатишни ёки таъмирлаш ишларини уддалай олмайдилар, деб важ келтирадилар. Аввалом бор, электр мосламаларни ўрнатиш ёки таъмирлаш учун ўқувчи физикани ўзлаштирган бўлиши шарт эмасми? Бу ишлар 5-синфда “Меҳнат таълими” ўқув фанининг “Электротехника ишлари” бўлимини ўзлаштиришда ўрганиб олишлари керак эдику.

Яна бир мисол, гўёки, ўқувчилар “Ботаника” ўқув фанини яхши ва аъло баҳоларга ўзлаштирадилар-у, лекин амалда ўсимликларни парвариш қилишни билмайдилар. Аслида бу ҳам “Меҳнат таълими” ўқув фанига тегишлидир. Ўсимликларни парвариш қилиш, қишлоқ хўжалик экинларини етиштириш 5–7-синфларда “Меҳнат таълими” дарсларида кенгайтирилган тарзда ва амалий тарзда ўтилади. Айтиш мумкинки, компетенция – бу назарий олган билимларини амалда қўллай олиш эмас экан.

Иккинчиси – компетенцияни билим, кўникма ва малакалардан ажратиб кўрсатиш. Гўёки, шу кунгача қадар билим, кўникма ва малакаларга эътибор бериб келинган. Энди компетенцияга алоҳида эътибор бериб, ўқувчиларда таянч ва хусусий компетенцияларни шакллантириш керак эмиш. Бу ҳам компетенцияни нотўғри талқин қилишдир.

Ўқувчи билим, кўникма ва малака олмасдан муайян бир компетентликга эга бўла олмайдику! Шу кунгача миллий таълим тизимида ўқитиладиган барча ўқув курсларининг ДТС ва ўқув дастурларида ўқувчиларнинг билим, кўникма ва малакаларига қўйиладиган талаблар ва уларни баҳолаш мезонлари мавжуд эди. Ушбу билим, кўникма ва малакалар кенг қамровли бўлиб, уларни 100 фоизга фақатгина энг иқтидорли ўқувчигина ўзлаштириши мумкин. Баҳолаш эса 86–100% ўзлаштирган ўқувчиларга аъло, 71–85% ўзлаштирганларга яхши, 56–70% ўзлаштирганларга эса қониқарли баҳо қўйилади. Афсуски, таълим жараёнида мавзуларни ўтишда ва ўқувчиларни баҳолашда дастурда белгиланган талабларга ҳамда баҳолаш мезонларига риоя қилишга эътибор сусайган.

Амалдаги дарсликлар қанчалик мукаммал бўлса-да, агар ўқувчилардан эгаллаган билим, кўникма ва малакалари талаб даражасида назорат қилиб борилмаса, бундай дарсликни ўқишга ҳам ҳожат қолмайди. Дарсликни ўқимасдан ёки номигагина ўқиб, баҳо олишлари мумкин. Албатта, ўз устида ишлайдиган, интилувчан ўқувчилар бундан мустасно. Шунинг учун ҳам ҳар бир фан бўйича ўқув дастурида катта мавзулар ёки ўқув йили охирида келтирилган ўқувчиларнинг билим, кўникма ва малакаларига қўйиладиган талаблар, шунингдек, баҳолаш мезонларига риоя қилиниши зарур.

Хўш, компетенцияни қандай талқин қилмоқ керак? Ўқув дастурида белгиланган билим, кўникма ва малакаларнинг ўзи компетенциянинг тизимлашган элементларидир. Ўқувчи ўқиш жараёнида эгаллайдиган билим, кўникма ва малакаларни ўз шахсий, касбий ва ижтимоий фаолиятида қўллай олишни англаган ҳолда таълим олгандаги уларда компетенциялар шаклланади. Бунинг учун ўқувчи ўз вақтида, яъни ҳар бир дарсда, ҳар бир чоракда, ҳар бир ўқув йили давомида билим, кўникма ва малакаларни босқичма-босқич эгаллаб боришлари талаб этилади.

Мамлакатимизда турли соҳаларда қанчадан-қанча ўз касбининг усталари – компетентли ёки маҳоратли инсонлар фаолият кўрсатмоқдалар. Олий ўқув юртлирида кўплаб иқтидорли ёшлар таҳсил олмоқдалар, касб-хунарни эгаллаётган ёшлар ҳам талайгина. Уларнинг ҳаммаси ўқиш-ўрганиш жараёнида билим, кўникма ва малакаларни нима учун таълим олаётганликларини англаган ҳолда ўз вақтида босқичма-босқич уларни пухта эгаллаб боришмоқда. Шу кунгача дунё тажрибасида йиғилган барча тажрибаларни умумлаштирган тарзда **таълим** – кишини ҳаётга, жумладан меҳнатга тайёрлаш учун унга тизимлашган, муддатли, расмий, тегишли, билим, кўникма, малака – компетенция бериш воситаси[5], дейиш мумкин.

Юқорида келтирилган мулоҳазалардан келиб чиқиб, таълим жараёнида ўқувчиларда “компетенцияни шакллантириш” эмас, балки “компетенциявий ёндашувга асосланган таълим” дейиш ҳар жиҳатдан ўринлидир. Унга қуйидагича таъриф бериш мумкин: **Компетенциявий ёндашувга асосланган**

таълим – кишини ҳаётга, жумладан меҳнатга (касбга) тайёрлашни асосий мақсад қилиб олган тизимлашган, муддатли, расмий, тегишли билим, кўникма ва малакаларни бериш орқали уни муайян маҳорат, қобилият ёки лаёқат даржасига етказиш воситаси. Шунинг учун ҳам Барқарор ривожланиш учун таълим айнан тизимлашган таълим босқичларида кишини муайян бир компетентлик даражасига етказиш воситаси дейиш мумкин.

Аксарият ривожланган мамлакатларда[6] коллеж, бакалавр, магистр, фан докторини дипломи ёки унинг касбий классификатордаги шифрига қараб эмас, балки компетентлик даражасига қараб ишга олади. Бунинг учун ҳар бир иш берувчи идора, корхона, ташкилот ёки муассасада ишга олувчининг компетентлик даржасини эгаллаши мумкин бўлган лавозимига қараб дифференциаллашган тарзда:

- компьютерда билим даражасини белгиловчи тестлар;
- ижтимоий-психологик тестлар;
- мутахассислар ва раҳбарият билан олиб бориладиган оғзаки касбий мулоқат;
- касбий презентациявий баҳолаш;
- норматив-ҳуқуқий ҳужжатларининг мавжудлигини текшириш.

Баҳолаш мезонлари иш берувчининг касбий йўналишига қараб турлича бўлади ва уни қўллаш механизми ўзига хос кўринишга эга. Шунинг учун ҳам ҳар бир таълим муассасининг ДТС, ўқув режа ва дастурлари иш берувчи билан келишилган ва уларнинг экспертизасидан ўтган тарзда расмийлаштирилдади.

Маълумки, Республика таълим маркази томонидан таянч ва хусусий компетенциялар белгилаб берилган. Бунда хусусий компетенциялар ҳар бир ўқув фанига тегишли бўлиб, улар ўқув фанлари бўйича ишлаб чиқилган Давлат таълим стандартларида ҳамда ўқув дастурларида тўлиқ акс этган.

Мутахассислар[7] шахсни таянч компетенцияларини қуйидаги етита турга ажратадилар:

1. коммуникатив;
2. ахборот билан ишлаш;

3. шахс сифатида ўз-ўзини ривожлантириш;
4. ижтимоий фаол фуқаролик;
5. умуммаданий;
6. математик саводхонлик;
7. фан ва техника янгиликларидан хабардор бўлиш ҳамда фойдаланиш.

1. Коммуникатив компетенция. Кишилиқ жамиятида шахсни тилларни мукамал ўзлаштириш орқали ўзаро мулоқотга кириш маҳорати ва қобилияти. Мазкур компетенция орқали шахс ўз фикрини оғзаки ва ёзма тарзда аниқ ва тушунарли баён қилиши, мулоқат мавзусидан келиб чиққан тарзда саволларни мантқан тўғри қўйиши ва жавоб бериши керак. У ижтимоий мослашувчанлик, ўзаро мулоқотда муомала маданиятига амал қилиш, жамоавий ҳамкорликда ишлай олиш, мулоқотда суҳбатдош фикрини ҳурмат қилган ҳолда ўз позициясини ҳимоя қила билиш, уни ишонтира билиш, турли зиддиятли вазиятларда ўз эҳтиросларини бошқариш, муаммо ва келишмовчиликларни ҳал этишда зарур-конструктив қарорларни қабул қила олиш маҳорати.

2. Ахборот билан ишлаш компетенцияси. Шахсни мавжуд ахборот манбаларидан (интернет, телевизор, радио, аудио-видео ёзув, телефон, компьютер, электрон почта ва бошқалардан) самарали фойдалана олиш маҳорати ва қобилияти. Унга медиа воситалардан зарур бўлган ахборотларни излаб топа олиш, саралаш, қайта ишлаш, узатиш, сақлаш, хавфсизлигини таъминлаш ва фойдаланишда медиа-маданиятга риоя қилиш; маълумотлар базасини ярата олиш, асосийларини танлай олиш ва уларни таҳлил қила билиш; кундалиқ фаолиятда учрайдиган ҳужжатлар билан (оддий табрикномалар ёза олиш, анкеталарни тўлдириш, меҳмонхона рўйхатида ўзи тўғрисидаги маълумотларни қайд эта олиши ва бошқ.) ишлай олиш қобилияти.

3. Шахс сифатида ўз-ўзини (инсон ресурслари) ривожлантириш компетенцияси. Кишини шахс сифатида доимий равишда ўз-ўзини ривожлантириш, жисмоний, маънавий, руҳий ва интеллектуал камолотга интиштириш маҳорати ва қобилияти. У бутун ҳаёти давомида ўқиб-ўрганиш, билим излаш, тажрибани мустақил равишда мунтазам ошириб бориш; ўз ҳатти-

ҳаракатини объектив баҳолаш, ўзини назорат қила билиш, ҳалоллик, тўғрилиқ каби сифатларга эга бўлиш; ўқиб-ўрганганлари ва ҳаёт тажрибасидан фойдаланган ҳолда кундалиқ турмушда учрайдиган муаммоларни ҳал эта олиш даражаси.

4. Ижтимоий фаол фуқаролик компетенцияси. Шахсни жамиятда бўлаётган воқеа, ҳодиса ва жараёнларга дахлдорликни ҳис этиш ва фаол иштирок этиш маҳорати ва қобилияти. Ўзининг фуқаролик бурч ва ҳуқуқларини билиши, унга риоя қилиш (яъни харидор, сайловчи, мижоз, ишлаб чиқарувчи сифатида фаолият юрита олиш); меҳнат ва фуқаролик муносабатларида муомала, иқтисодий, ҳуқуқий маданиятга эга бўлиш; касбий мавқеининг ўсишига интилиш билан жамият ва оиласи манфаатлари учун хизмат қилиш, ёрдамга муҳтожларга саховатли бўлиш даражаси.

5. Умуммаданий компетенция. Шахсни ватанга садоқатли, инсонларга меҳр-оқибатли ҳамда умуминсоний ва миллий қадриятларга эътиқодли бўлиш маҳорати ва қобилияти. У бадиий ва санъат асарларини тушуниш, таъсирлана олиш; ораста кийиниш, юриш-туришда маданий меъёрларга ва соғлом турмуш тарзига амал қилиш, умумбашарий аҳамиятга эга бўлган қадриятларни (урф одатлар, маросимлар, миллий-маданий анъаналар ва.х.к.) билиш, унга ҳурмат билан муносабатда бўлиш; ўзгаларга нисбатан меҳр-мурувват, саҳийлик, ўзгаларнинг дунёқараши, диний эътиқоди, миллий ва этник хусусиятлари, анъана ва маросимларини ҳурмат қилиш; халқининг тарихий, маънавий ва маданий меросини авайлаб асраш, жамиятда ўрнатилган одоб-ахлоқ қоидаларига риоя қилиш даражаси.

Таянч таълим компетенцияларни шакллантириш кенг қамровли билим, кўникма ва малакалар орқали кириб келади. Унда ҳар бир ўқув фани, тўғрироғи ўқув курси ва модулининг ўз ўрни ва аҳамияти бор, албатта. Таянч таълим компетенцияларни шакллантириш учун, биринчи навбатда, мазкур компетенцияларни ҳар бир ўқув курси ёки модулининг ДТС, ўқув режалари ва ўқув дастурларига сингдириш керак бўлади.

Сўнгра, ўқув курслари ва модуллари бўйича яратилаётган таянч компетенцияларни ўқув адабиётларни яратишда, жумладан қайта нашрга тайёрлашда уларга татбиқ қилиш керак.

Ўқув режада берилган маъруза, семинар, лаборатория, амалий, кўчма, дала амалиёти, ишлаб чиқариш амалиёти машғулотларини олиб боришда, ўқувчиларни турли аттестация босқичларидан ўтказишда таянч компетенцияларга алоҳида эътибор берилиши лозим.

Таълим муассасаларида маънавий-маърифий тадбирларни олиб бориш ва ўтказишни таянч компетенцияларга мос равишда режалаштириш мақсадга мувофиқдир.

Таянч таълим компетенцияларни амалга жорий қилиш, албатта, таълим тизими раҳбарларидан, идора ва муассаса ходимларидан уларни мукамал ўзлаштириб олишни талаб этади. Акс ҳолда барқарор ривожланиш таълимига хос бўлган шахсни компетентлик даржасида тайёрлаш мушкулдир.

Компетенциявий ёндашувга асосланган таълим жараёнида ўзлигини англаган ҳолда тегишли билим, кўникма ва малакаларга эга, дунёқараши кенг, турли соҳаларда креатив (танқидий фикрлаш ва ижобий тақлиф бериш) ва инновацион фикр-мулоҳаза юрита оладиган, мулоқотга кириша оладиган, касбий маҳорати юксак ва интеллектуал салоҳиятли кишилар мамлакатимиз тараққиётига муносиб ҳисса қўша оладилар, деб ўйлаймиз.

Ушбу таянч компетенциялар 2014–2015 ўқув йилида барча ўқув фанлари бўйича тажриба-синовдан ўтказилиши мақсадга мувофиқдир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси қонунчилик тўплами, 2013. 20-сон, 251 б.
2. Компетенция. Инглизча-ўзбекча, ўзбекча-инглизча луғат.-Т.: «Ўқитувчи»,2007.; Словарь иностранных слов.-М.: «Академия», 2014.- С.191.
3. Ермаков Д.С.. Компетентный подход в образовании // Ж. Педагогика. № 4.-М.,2011.- С. 8-15.
4. Chomsky N. Fspekt of the theory of syntax. Cambridge.- P.198-199.

5. Нигматов А.. Ҳаёт фаолияти хавфсизлиги.-Т.: “Navruz”, 2016. 7-б.
6. Майбуров М. Высшее образование в развитых странах // Ж. Образование за рубежом. № 2, 2003.- С. 132-144.
7. Д.С.Ермаков. Компетентный подход в образовании. Ж. Педагогика. № 4.- .М.- 2011. С. 8-15.